

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS REVISIONES SISTEMÁTICAS

 MARIA LUZ CARRELO MAGADÁN; ÁNGEL LUIS MONES IGLESIAS

 ÁREA SANITARIA V -HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES (GIJÓN))

Identificador: 731

Tipo de comunicación: Comunicación Oral Larga

Área temática: Desafíos para la transformación de la calidad asistencial: Innovación, salud digital e inteligencia artificial

JUSTIFICACIÓN

La Inteligencia Artificial (IA) es una disciplina que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. (RAE) Una Revisión Sistemática (Manual Cochrane), tiene como objetivo reunir toda la evidencia empírica que cumple unos criterios de elegibilidad previamente establecidos, con el fin de responder una pregunta específica de investigación. Utiliza métodos sistemáticos y explícitos, que se eligen con el fin de minimizar sesgos, aportando así resultados más fiables a partir de los cuales se puedan extraer conclusiones y tomar decisiones. Los elementos fundamentales de una revisión sistemática son: Un conjunto de objetivos claramente establecidos, con criterios de elegibilidad de estudios previamente definidos.

Una metodología explícita y reproducible.

Una búsqueda sistemática que identifique todos los estudios que puedan cumplir los criterios de elegibilidad.

Una evaluación de la validez de los resultados de los estudios incluidos, por ejemplo mediante la evaluación del riesgo de sesgos.

Una presentación sistemática y una síntesis de las características y resultados de los estudios incluidos.

La inteligencia artificial (IA) aprovecha el poder del aprendizaje automático para facilitar todos los procesos de la revisión sistemática. Continuamente surgen herramientas que asisten en la identificación, el análisis y la comprensión de la literatura científica, lo que ahorra tiempo e intenta optimizar esas tareas.

OBJETIVOS

Valorar la calidad de los sistemas de IA en las revisiones sistemáticas.

MÉTODOLOGÍA

Revisión de la literatura relativa al uso de la IA en las revisiones sistemáticas en las principales bases de datos y con estrategias de búsqueda adecuadas a las mismas (Pubmed, EMBASE, Scopus, WOS, The Lens, Dialnet).

En esta revisión no se usaron herramientas IA en ninguno de sus procesos.

RESULTADOS

4668 artículos encontrados que, después de quitar duplicados y la selección por pares de los títulos, quedaron en 158. La automatización mejora la eficiencia de los procesos de revisión sistemática. Disminuye los tiempos. Deduklick® mejora significativamente la eficiencia de eliminación de duplicados. Rayyan®, Abstrackr® y Colandr® son útiles para la selección de títulos. El elemento humano mejora la formulación e interpretación de las preguntas.

CONCLUSIONES/DISCUSIÓN

1. Crecimiento acelerado y expansión de las herramientas de IA.
2. Agilidad en la obtención y gestión de la información.
3. Apertura de nuevas líneas de investigación.
4. Dificultades en la selección de las herramientas de IA y en la formulación de preguntas.
5. Falta de transparencia y escasa reproducibilidad de resultados.
6. Riesgo de sesgos por personalización.
7. Necesidad de un marco ético y metodológico